

УДК 004.8:332.14

DOI 10.5281/zenodo.10907314

Ткачева Анастасия Валериевна
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры бизнес-информатики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», tkacheva.av@yandex.ru

Anastasiia Tkacheva
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Business Informatics,
Donetsk State University

Лут Мария Сергеевна
магистрант кафедры бизнес-информатики,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», mashaserg16@mail.ru

Maria Lut
Graduate Student of the Department of
Business Informatics,
Donetsk State University

**ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ**
RESEARCH OF THE STATE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS IN THE
SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION USING SOFTWARE TOOLS

Статья посвящена статистическому исследованию состояния индикаторов устойчивого развития субъектов Российской Федерации. В ходе исследования изучена концепция устойчивого развития, основанная на модели тройной спирали, учитывающей экономическое развитие, социальный прогресс и ответственность за окружающую среду. Реализованы процедуры мониторинга, диагностики и прогнозирования текущих показателей регионов по целям их устойчивого развития на основе современных программных средств. Для мониторинга был использован кластерный анализ, как инструмент регионального дифференцирования и обобщения, который позволил разбить субъекты РФ на три кластера – с низким, средним и высоким уровнем устойчивого развития. Для целей диагностики индикаторов устойчивого развития регионов был использован инструментарий теории игр – осуществлен анализ миниминной и максимаксной стратегий. Задача прогнозирования индикаторов устойчивого развития и критерия ESG субъектов РФ была решена путем построения нейросетевого графа с использованием аналитической платформы Deductor Academic.

Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого развития, социоэколого-экономическое состояние, индикаторы, информатизация, цифровизация, регион, кластеризация, мониторинг, диагностика, прогнозирование.

The article is devoted to a statistical study of the state of indicators of sustainable development of the subjects of the Russian Federation. The study examined the concept of sustainable development based on the triple helix model, which takes into account economic development, social progress and responsibility for the environment. The procedures for monitoring, diagnosing and forecasting the current indicators of the regions according to the goals of their sustainable development based on modern software tools have been implemented. For monitoring, cluster analysis was used as a tool for regional differentiation and generalization, which allowed the subjects of the Russian Federation to be divided into three clusters – with low, medium and high levels of sustainable development. For the purposes of diagnosing indicators of sustainable development of regions, the tools of game theory were used – the analysis of minimum and maximum strategies was carried out. The task of forecasting indicators of sustainable development and the ESG criterion of the subjects of the Russian Federation was

solved by constructing a neural network graph using the Deductor Academic analytical platform.

Key words: *sustainable development, sustainable development goals, socio-ecological and economic status, indicators, informatization, digitalization, region, clustering, monitoring, diagnostics, forecasting.*

Постановка проблемы. Современная информационная глобализация, представляющая собой непрерывный синтез элементов информационной среды, а также цифрового пространства создает благоприятные условия для распространения самых передовых технологий в экономической среде. Переход к новейшим средствам коммуникации характеризуется применением ранее неизвестных синергетических моделей и систем, что позволяет обществу адаптироваться к новым укладам и принципам хозяйственной самоорганизации. Важным элементом в развитии современного общества являются инновации, как инструмент, способный качественно повысить уровень жизни населения. Новации, нововведения и новшества, выступающие в роли первоначального звена всех инновационных решений, очерчивают новые границы человеческой жизнедеятельности. Уже сегодня набирают значительные обороты такие технологии, как интернет 5G, искусственный интеллект, нейронные сети, беспилотные автомобили, IoT-технологии, Big Data, 3D-печать, облачные хранилища данных и квантовые вычисления. Подобные информационно-коммуникационные технологии через некоторое время станут неотъемлемыми и незаменимыми в жизни современного человека. Цифровое будущее больше не на пути своего становления, поскольку уже наступило и связывает цифровыми нитями ИКТ-связей большую часть населения Земли. Однако каждому человеку не стоит забывать обо всех преимуществах и недостатках подобных технологических прорывов. Да, действительно, человечество ускоренно стремится выйти на более новые уровни своего интеллектуального и технического развития, тем не менее, данная возможность способна принести не только взлеты, но также и серьезные падения. Различные экологические и социальные кризисы есть не что иное, как негативные последствия всеохватывающей цифровизации. Еще в прошлом столетии замечен отпечаток вредоносного действия технологий на окружающую среду. Социальные конфликты и формирование террористических актов являются итогом информационно-психологических изменений и противоречий в сознании человечества. Так, подобные явления послужили формированию устойчивого развития, под которым всем необходимо понимать концепцию и непосредственный процесс непрерывного совершенствования всех экономических и социальных систем, который отвечает всем требованиям сохранения достатка и богатства материальных и духовных богатств планеты. Для поддержания устойчивого развития важно соблюдать принцип модели «тройной спирали», предполагающей совокупность мероприятий, которые направлены на удовлетворение всех человеческих потребностей и сохранение безопасности социоэколого-экономической среды. Каждое государство имеет характерный для своих географо-экономических условий уровень устойчивого развития. Оценить, насколько высок или низок данный параметр, позволяют определенные индикаторы устойчивого развития, которые соответствуют каждой из семнадцати целей. Региональное развитие представляет собой один из важных критериев оценки уровня устойчивого развития всего государства. Отдельная территория, как элемент масштабного политического управления, несет в себе совокупность социально-экономических свойств и черт, которые определяют все дальнейшие направления территориального развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Большое количество современных исследователей отдают предпочтение именно устойчивому развитию. Его концепты направлены, прежде всего, на инновационное и безопасное развитие жизнедеятельности общества. К числу сторонников данного феномена следует отнести:

Захарова В.М. и Трофимова И.Е., которые в своей работе [1] отразили современную парадигму устойчивого развития; Ягодина Г.А. и Пуртову Е.Е., изложивших историю развития жизни на планете и способы ее дальнейшего полноценного сохранения и развития [2]; Ващалову Т.В., чей научный труд содержит в себе ключевые аспекты и принципы содействия устойчивому развитию [3]. Региональное обеспечение устойчивого развития охарактеризовали Куценко Е.И. [4] и Прокопенко З.Л. [5].

Цель исследования. Целью данной статьи является определение концепции, а также феномена устойчивого развития, его целей и задач. Ход исследования направлен на *категоризацию* и *систематизацию* регионов Российской Федерации по состоянию индикаторов их устойчивого развития с помощью кластерного анализа, *диагностику* полученных субъектов с помощью стратегии теории игр, *прогнозирование* их дальнейшего состояния с помощью построения нейросетевого графа с использованием различных программных продуктов. Результаты исследования позволят определить вектор развития для каждого региона Российской Федерации.

Изложение основного материала. Плоды технологических революций проявляют себя достаточно быстро, через несколько лет после смены каждого уклада заметны совершенно новые и не характерные для предыдущего этапа явления. К примеру, революция, которая носит яркое название – «Индустрия 4.0», началась в 2011 году и уже презентовала человечеству ряд фантастических возможностей – от первого нейросетевого и квантового вычисления до замены металлургии композитными материалами. Все эффективные способы функционирования и жизнедеятельности общества, прежде всего, направлены на развитие управления производством, посредством бизнес-систем, взаимодействующих друг с другом. Это привело к непредсказуемым последствиям, а именно: модернизации качества продукции и возникновению IT-рисков с высоким уровнем наступления; внедрению самых передовых технологий в область производства и вложению огромного капитала, способного сократить весь государственный бюджет; увеличению конкурентных преимуществ организаций и сокращению рабочего штата по причине замены человеческого труда на машинный и т.д. Подобная двойственная неоднозначная природа результатов кибернетизации отраслей хозяйства послужила механизмом развития концепции устойчивого развития. Именно этот феномен способен привести в равновесие эту цепочку негативных и позитивных последствий и результатов современной информатизации и цифровизации общества на каждом этапе своего развития.

Устойчивое развитие представляет собой не только идеологию, принцип или концепцию сохранения жизни и благоприятных условий на Земле. Это также комплекс всевозможных мероприятий по ликвидации угроз в экологической и социально-экономической системах. К угрозам следует отнести как глобальные природные кризисы и катаклизмы, так и экономические падения или рецессии, а также рост общественной интолерантности. К числу инструментов реализации задач устойчивого развития необходимо приобщить регулирование улучшающих преобразований на законодательном уровне, стимулирование роста различных уровней образования, содействие росту «экологических» инноваций и т.д. На рисунке 1 представлены ключевые цели устойчивого развития и их взаимосвязь.

Каждая цель направлена на создание надежных и благоприятных условий для цифрового развития населения с учетом экологических ориентиров в качестве поддержки настоящих и будущих поколений. Цели устойчивого развития, как и иные цели, провозглашенные ООН, являются призывом к действию абсолютно каждого человека на земном шаре в развитых, развивающихся и отстающих странах, так как сохранение жизни на планете является одной из самых важных и глобальных на сегодняшний день задач. Модель тройной спирали устойчивого развития отражает ключевые взаимосвязи

социоэколого-экономического развития и их результаты. Так, седьмая цель – «Чистая вода и санитария» включает в себя идею распространения альтернативных и безопасных источников энергии, понимание ответственности за окружающую среду и обеспечение благоприятных условий для жизни.

17 целей устойчивого развития

Модель тройной спирали устойчивого развития

Рис. 1. Принципы реализации концепции устойчивого развития

Роль регионального развития в поддержании устойчивого развития немаловажна и не менее значима в современном обществе. Существует понятие «устойчивое развитие региона», что свидетельствует о проведении региональной политики в данной сфере. Важно отметить, что подобным феноменом заинтересованы местные органы самоуправления и представители институтов государственно-частного партнерства, в том числе представители местных кластеров, региональные коммерсанты и предприниматели. Для определения качества достигаемых целей устойчивого развития в рамках определенной территории необходимо регулярно осуществлять количественное исследование индикаторов. Каждая область и территория определяет индивидуальные показатели индикаторов устойчивого развития, исходя из специфичных условий региона. Так, Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации систематически публикует сборник, который содержит коэффициенты целей устойчивого развития по субъектам государства за фиксированный период времени. Все статистические данные, расположенные в данном издании, подходят для различных видов статистического анализа, что позволяет грамотно подойти к оценке текущего социально-экономического и экологического состояния региона. На рисунке 2 представлен один из индикаторов шестой цели – «Чистая вода и санитария» – «Обеспечение качественной питьевой водой».

Состояние каждого региона Российской Федерации отражается в сборнике количественно, что позволяет произвести дальнейшую качественную оценку. Таким образом, на сегодняшний день наблюдаются предпосылки и условия для исследования состояния индикаторов устойчивого развития по всем субъектам РФ. В рамках данного исследования есть возможность провести мониторинг, диагностику и прогноз индикаторов, что крайне важно для создания статистической отчетности и планирования стратегий будущих перспектив устойчивого развития.

Кластерный анализ как статистическая процедура выборки объектов по их сходствам и различиям направлена на выявление нескольких блоков данных, имеющих свою отличную специфику. В данном случае кластерный анализ является инструментом

регионального дифференцирования и обобщения, что в результате позволит разбить субъекты на три кластера – с низким, средним и высоким уровнем устойчивого развития. Таким образом, кластеризация выступает уже в качестве мониторинга, как предварительной обработки «сырых данных» для их дальнейшей математической перегонки и оценки. В роли программного продукта для проведения кластерного анализа использован пакет Statistica, позволяющий осуществить эксперимент тремя методами – древовидной кластеризации, k-средних и двухвходового объединения. На рисунке 3 представлены результаты регионального анализа за 2022 год.

Рис. 2. Индикатор шестой цели устойчивого развития

Из рисунка 3 видно, что кластеризация прошла успешно, отражены три вида субъектов РФ – с низким, средним и высоким уровнем устойчивого развития. Так, первый кластер, во главе которого располагается Воронежская область, имеет большие преимущества над остальными, поскольку его показатели на пике своего роста. Второй кластер с главенствующей позицией у Мурманской области – имеет ряд проблемных зон, устранением которых обычно занимаются представители органов власти. Третий кластер представляет промежуточное состояние, между позитивными и негативными тенденциями, в котором Белгородская область в апогее своего расцвета. Подобное разделение необходимо для определения узких и широких мест социально-экономической эволюции территорий.

На втором шаге исследования в процессе диагностики был осуществлен анализ миниминной и максимаксной стратегий из теории игр, математического раздела теории принятия решений, чья специализация направлена на решение различных конфликтов между экономическими игроками и оптимизацию каждого выбора и подхода. Наиболее актуальными принципами теории игр являются максиминный и минимаксный приоритеты ранжирования выборки, тем не менее, для данного регионального анализа, где отсутствуют какие-либо экономические игры и состязания, и присутствует лишь территориальная политика, важны и значимы только миниминные и максимаксные алгоритмы эксперимента. Так, за основу были взяты три полученных на предыдущем

этапе исследования кластера и для каждого из них по отдельному сектору (конечной цели устойчивого развития) выбран самый минимальный и максимальный показатель с помощью алгоритма «МИН» и «МАКС» в табличном редакторе MS Excel. Затем полученные результаты были снова подвергнуты данной алгоритмизации.

Рис. 3. Результаты кластеризации субъектов РФ по индикаторам устойчивого развития в PPP Statistica

Таким образом, в ходе второго этапа исследования был обнаружен самый негативный и самый позитивный исход для каждого выявленного кластера. Такой двойственный подход позволил определить, что для первого и третьего кластера с высоким и средним уровнем устойчивого развития регионов обнаружен индикатор с наименьшей позицией своего роста X цели – «Уменьшение неравенства», а для второго кластера определена низкая позиция для XII цели – «Ответственное потребление и производство». Высокий потенциал индикаторов у первого и третьего кластера также совпали, потому как их индикаторы, соответствующие VII цели – «Недорогостоящая и чистая энергия», имеют самый позитивный исход в своем росте, а второй кластер имеет преимущества в I цели – «Ликвидация нищеты». На рисунке 4 представлено краткое изложение результатов миниминного и максимаксного анализа.

Важно отметить, что при проведении диагностики состояния кластеров устойчивого развития субъектов Российской Федерации был исключен второй сектор, отвечающий за вторую цель – «Ликвидация голода», по причине того, что данный индикатор в позитивной тенденции направлен на уменьшение своего числового

коэффициента, в отличие от иных показателей и целей.

Cluster	Area	I	III	IV	...	Result				
Кластер 1	RU-VOR	97,7	42,8	78,97	94,4	Итого	min	Сектор X	max	Сектор VII
	RU-KUR	97,9	42,8	73,08	88,6					
	RU-LIP	97,3	43,0	68,95	85,6					
	...	97,9	46,5	63,08	91,8					
Кластер 2	RU-MUR	96,4	41,9	66,55	92,8	Итого	min	Сектор XII	max	Сектор I
	RU-KAI	95,6	41,2	71,58	96,5					
	RU-SVS	99,5	40,3	64,97	93,9					
	...	103,3	39,2	59,90	97,2					
Кластер 3	RU-BEL	99,7	44,2	72,27	85,9	Итого	min	Сектор X	max	Сектор VII
	RU-BRY	96,8	38,8	67,27	86,5					
	RU-VLA	98,1	43,5	68,75	86,8					
	...	96,8	36,2	62,28	82,9					

Рис. 4. Результаты анализа миниминного и максимаксного анализа целей устойчивого развития регионов

Также не менее важен тот факт, что у каждого объекта свой вектор развития и свое направление в индикаторах. Да, первый и третий кластер совпали по оптимистическому и пессимистическому исходу, однако их статистические корреляты отличны друг от друга, что прямо свидетельствует о количественной разнице поступательного движения их стратегического развития. При диагностике целей устойчивого развития субъектов РФ все коэффициенты свелись к минимуму, и осталось только два главных критерия оценки состояния реализации социоэколого-экономического совершенствования региональных территорий. Так, на рисунке 5 графически представлены сферы направлений кластерного развития и график убывания индикаторов данного исследования на втором шаге – «Диагностика».

Сфера направлений кластерного развития

График убывания индикаторов исследования

Рис. 5. Дополнительные характеристики процесса диагностики кластеров субъектов Российской Федерации по целям устойчивого развития

Поскольку все кластеры подверглись анализу и оценке своего состояния, есть возможность осуществить прогнозирование состояния полученных в ходе первого этапа

исследования субъектов. Данную задачу позволит осуществить построение нейросетевого графа. Область искусственного интеллекта актуальна на сегодняшний день и позволяет использовать машинное обучение в анализе, диагностике и прогнозировании регионального развития. Программным пакетом для построения графа выступила аналитическая платформа Deductor Academic. При осуществлении третьего шага исследования состояния индикаторов устойчивого развития субъектов РФ – «Прогноз» в качестве дополнительной основы был взят коэффициент ESG за 2022 год, формирующий отдельный рейтинг территорий. Показатель ESG (environmental, social, governance) взят из менеджмента, и трактовать его необходимо как экологическое, социальное и корпоративное управление организацией. Таким образом, организация, которая открыто, честно и повсеместно придерживается принципов устойчивого развития, находится на передовых позициях и получает больше денежной прибыли, нежели традиционная компания. Взаимосвязь феномена устойчивого развития, а также принципов ESG обусловлена огромным вкладом общества в сохранение жизни на Земле, человечества, его деятельности и благополучия биосферы в целом. Также эта взаимосвязь позволяет перейти к осуществлению третьего этапа и шага исследования. При его реализации был построен граф нейросети, диаграмма рассеяния в 3D-проекции и анализ «Что – если». Результат графового прогнозирования представлен на рисунке 6.

Граф нейросети

Диаграмма рассеяния в 3D-проекции

Поле	Значение
Входные	
9.0 I	97,7
9.0 III	42,8
9.0 IV	78,97
9.0 V	46,5
9.0 VI	85,3
9.0 VII	61,8
9.0 VIII	5,4
9.0 IX	89,7
9.0 X	0,385
9.0 XI	42,2
9.0 XII	61,8
9.0 XIII	25,1
9.0 XIV	1,18
9.0 XV	4,2
9.0 XVI	88,3
9.0 XVII	94,4
Выходные	
9.0 ESG	0,600667184012186

Анализ «Что-если»

X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	ESG	NETWORK
0,385	42,20	61,8	25,1	1,18	4,2	88,3	94,4	0,600	0,600
0,355	42,75	9,9	19,6	80,94	0,6	77,0	88,6	0,604	0,604
0,367	58,66	87,8	18,1	10,51	7,1	66,7	85,6	0,568	0,550
0,372	59,59	430,4	15,7	22,05	7,9	89,7	94,1	0,648	0,647
0,352	47,23	79,6	13,0	9,46	4,0	78,9	86,0	0,560	0,555
0,343	44,90	92,1	9,1	17,25	0,4	76,4	91,1	0,575	0,575
0,412	70,75	9,4	35,8	3,01	7,9	96,4	96,1	0,781	0,766
0,345	49,31	112,5	25,6	4,60	7,2	51,2	88,9	0,589	0,589
0,402	73,60	10,5	28,5	0,93	4,7	41,3	92,7	0,683	0,728
0,419	59,15	122,1	29,5	100,00	12,9	62,5	78,7	0,516	0,515
0,404	46,55	103,1	18,3	10,55	14,9	85,5	92,5	0,467	0,468
0,408	35,42	50,7	11,2	18,31	12,7	89,7	92,6	0,662	0,661
0,335	31,33	57,8	4,8	5,72	10,3	77,9	90,7	0,477	0,476
0,342	34,73	26,5	16,3	16,26	8,3	86,8	95,1	0,422	0,422
0,386	35,74	218,8	23,7	21,03	2,3	76,3	91,4	0,541	0,540
0,375	48,50	57,2	43,5	26,85	6,9	92,7	90,3	0,560	0,563
0,379	56,06	35,9	23,5	30,70	6,9	95,6	94,6	0,769	0,768
0,367	42,84	73,7	40,1	55,99	10,5	83,9	90,9	0,511	0,510
0,384	44,67	68,4	28,0	14,86	6,3	70,4	88,2	0,554	0,555
0,347	26,61	56,5	11,5	1,35	2,2	79,2	92,3	0,482	0,482

Сравнительный анализ предварительных и результирующих индикаторов прогнозирования

Рис. 6. Результаты нейросетевого прогнозирования состояния индикаторов устойчивого развития субъектов Российской Федерации

Граф нейронной сети содержит уже 16 входных слоев, отвечающих за ключевые цели устойчивого развития, за исключением второго сектора (цели), один выходной –

индикатор ESG и пять синаптических нейронов, позволяющих оптимально подойти к решению задачи. Диаграмма рассеяния представлена не только графически адекватной, но и отражает полную взаимосвязь показателей. Из анализа «Что – если» видно, что результирующие индикаторы либо совпадают, либо отстают, либо опережают предварительные, что как раз свидетельствует об их изменчивости и динамичности. Таким образом, в краткосрочной, а также среднесрочной перспективе некоторые показатели устойчивого развития будут оставаться неизменными, а некоторые спадать и расти в своем значении. Большая часть второго кластера имеет негативную прогностическую тенденцию, первый – позитивную, а третий – нейтральную. Также отдельная группа первого кластера вообще снижается в статистическом наблюдении, а второго – наоборот, растет, что не представляет никаких угроз или опасных явлений в будущем. На рисунке 7 представлена карта результатов прогнозирования с помощью нейросетевого обучения по регионам.

Рис. 7. Карта результатов прогнозирования по регионам

Из рисунка 7 видно, что каждый регион либо остался только статистически неизменным, либо вырос на одну позицию (долю коэффициента), либо вообще снизился. Больше всего регионов попало в «красную» зону, меньше всего – в «зеленую» зону и лишь 22 региона попало в «нейтральную» или «оранжевую» зону. Важно отметить, что

подобная множественная вариация «красных зон» не несет в себе практически никаких угроз, так как количественный спад самих индикаторов слишком мал, что не повлечет за собой никаких социоэколого-экономических деструктивных изменений, это всего лишь свидетельствует о том, что регионам необходимо грамотное стратегическое планирование будущего развития. В это время «зеленые» и «нейтральные» зоны представляют собой некие «маячки благоприятного роста» существующих показателей.

Также немаловажен факт, интерпретирующий низкий показатель ESG по высокоразвитым регионам. В ходе третьего шага исследования был осуществлен прогноз этого индикатора на основе нейросетевого обучения. Индекс ESG характеризует всю качественную политику коммерческих организаций, вносящих свой вклад в устойчивое развитие количественным методом. В данном случае такие передовые регионы, как Московская область, Саратовская область, Пермский край, город Москва, а также Ростовская область обозначились в качестве регионов «красной» зоны, а такие отстающие области, как Республика Коми, Республика Тыва, Республика Адыгея и другие – «зеленой» зоны, в то время, как многие развитые и развивающиеся территории – «оранжевой» зоны. Все это вполне объяснимо – такие регионы, как Московская область, имеют больший уровень цифровизации, механизации и кибернетизации, что нередко приводит к негативным экологическим и иным последствиям, что, в свою очередь, не характерно и маловероятно для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Это не свидетельствует о «красной» зоне, как об отстающей, это лишь подтверждает их высокий уровень технологизации, на что необходимо опереться в стратегическом планировании. «Зеленые» зоны, чисты экологически, но слабы в социально-экономическом плане, «оранжевые» же территории сохраняют промежуточную позицию и не представляют угрозы для развития всего государства. Коммерческие организации и иные компании, которые осуществляют эффективную политику устойчивого развития, всегда направляют вектор своего развития на глобальные задачи сохранения Земли и не могут априори наносить урон обществу, окружающей среде или экономике. Временной срез прогнозирования – краткосрочный и среднесрочный, поскольку данные статистические изменения развития регионов вступят в силу лишь спустя год или, в лучшем случае, через полгода. По причине динамичности и стохастичности внешней и внутренней среды государства, определить с точностью, в какое время наступят перемены индикаторов ESG территорий невозможно, следовательно, необходимо полагаться сразу на оба исхода событий – краткосрочный (полгода) и среднесрочный (год). Долгосрочный прогноз не актуален, поскольку «зеленые» организации и компании функционируют непрерывно и каждый день изменяют условия социоэколого-экономического состояния, посредством осуществления устойчивого бизнеса, сводящего к минимуму последствий НТР, и уже сегодня важно понимать, какие тенденции ожидают ту или иную область, и лишь затем опираться на реализацию длительного планирования, а также управления для ликвидации возможных угроз и рисков.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основе проведенного исследования можно заключить:

1. Современные цифровые технологии несут в себе не только позитивный, но и деструктивный характер, что послужило причиной возникновения такого феномена, как устойчивое развитие, направленное на социально-экономическое и экологическое равновесие в системе жизненного цикла развития общества.

2. Федеральная служба государственной статистики регулярно публикует сборник, отражающий индикаторы каждой из семнадцати целей устойчивого развития по субъектам Российской Федерации, что позволяет провести полное исследование их состояния, включая мониторинг, диагностику и прогноз.

3. Мониторинг индикаторов целей устойчивого развития позволил осуществить кластеризацию данных, в результате которой были выявлены три категории регионов – с низким, высоким и средним уровнем устойчивого развития.

4. После категоризации регионов была осуществлена диагностика их состояния, выявлены позитивные и негативные тенденции для кластеров и их субъектов, чьи корреляты сильно взаимосвязаны между собой.

5. В результате прогноза индикаторов устойчивого развития и критерия ESG было определено, что они по отдельным регионам в будущем будут расти, снижаться или не изменяться.

Список литературы

1. Захаров, В.М. Устойчивое развитие: экология и экономика : учеб. пособие / В.М. Захаров, И.Е. Трофимов. – М.: Московский университет им. С.Ю. Витте / Центр устойчивого развития и здоровья среды ИБР РАН, 2021. – 228 с.

2. Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера [Электронный ресурс] / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. – Эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 109 с.: ил. – ISBN 978-5-9963-2127-8.

3. Ващалова, Т.В. Устойчивое развитие: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Т.В. Ващалова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 173 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. – ISBN 978-5-534-04374-7.

4. Куценко, Е.И. Организационно-экономический механизм устойчивого развития региона: монография / Е.И. Куценко. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – 224 с.

5. Прокопенко, З.В. Система устойчивого регионального развития и основы её формирования: концептуальный аспект / З.В. Прокопенко // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ», 2017. – №6. – Том 9. – С. 1-8.

Поступила в редакцию 12.03.2024 г.